

STANDARTLASHTIRISH TIZIMIDA YANGILANGAN QONUNNING TAHLILI

Magistr D.B.Buriyeva
Toshkent Davlat Texnika Universiteti
doi.org/10.5281/zenodo.11301144

Annotatsiya: Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning standart talablariga muvofiqligini ta'minlash va sifatni nazorat qilishda standart-lashtirishning ahamiyati katta. Ushbu maqolada standartlashtirish sohasini yanada ri-vojlantirish va takomillashtirish bo'yicha tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Standart, standartlashtirish, qonun, standartlashtirish bo'yicha milliy organ, dastlabki standart.

Kirish: Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda izchil islohotlar, yangicha qarashlar va sohani tubdan yaxshilash maqsadida sayi-harakatlar boshlangan. Shu jumladan, standartlashtirish sohasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 3-noyabrda tasdiqlangan O'RQ-800-sonli O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonunini keltirish mumkin.

Ushbu Qonun Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilib, 31 ta moddadan iborat. Shu vaqtgacha amalda bo'lgan qonun 1993-yilda qabul qilingan bo'lib, hozirgi zamon standartlashtirish sohasidagi xalqaro hujjatlarga mazmunan unchalik mos kelmasdi. Shu boisdan ham standartlashtirish sohasidagi xalqaro talablar va xorijiy tajribalarni qamrab olish va ko'p yillik amaliyotdagi kamchiliklarni to'ldirish maqsadida mazkur qonun ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bu qonunda "davlat standarti" (O'z DSt) tushunchasi "milliy standart" (O'z MSt) tushunchasiga o'zgartirilgan.

Qonunga ko'ra, O'zbekistonning milliy standartlashtirish tizimini quyidagilar tashkil etadi:

- Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi;
- Standartlashtirish bo'yicha milliy organ;
- davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari;
- standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalar.

O'zbekiston Respublikasi "Standartlashtirish To'g'risida"gi qonunning 18-moddasida quyidagicha deyilgan: Milliy standartlar ushbu Qonunda nazarda tutilgan vazifalarni amalga oshirish uchun standartlashtirish rejasi asosida ishlab chiqiladi va O'zMSt (O'zbekiston Milliy Standarti) belgisiga ega bo'ladi.

Milliy standartlarning mazmuni va belgisi bo'yicha rasmiylashtirilishini, tuzilishini belgilash qabul qilingan milliy standartlar talablariga ko'ra amalga oshiriladi.

Milliy standartlar quyidagilar inobatga olingan holda ishlab chiqiladi:

- ilmiy tadqiqotlarning (sinashning) va o'lchashning natijalari;
- ilm-fan va texnika yutuqlari;
- mahsulotning yangi turlarini, jarayonlarni va xizmatlarni qo'llash orqali orttirilgan amaliy tajriba;
- xalqaro (mintaqaviy) standartlar va xorijiy mamlakatlarning standartlari hamda standartlashtirish obyektiga doir talablarni belgilaydigan boshqa hujjatlar.

Milliy standartlar mamlakatimiz ilm-fani va xorijiy ilm-fan yutuqlariga asoslanishi hamda ushbu Qonunning, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning, shuningdek O'zbekiston Respublikasi ishtirokidagi xalqaro shartnomalarning talablariga zid bo'lmasligi kerak.

Milliy standartlar xalqaro savdo uchun ortiqcha to'siqlarni yuzaga keltirmasligi kerak.

Milliy standartlarda mahsulotga va uning tasnifiga, atamalarga, shartli belgilarga, sinash (o'lchash), namunalar tanlash, tamg'alash usullariga, muvofiqlikni baholash tartib-taomillariga, boshqarish tizimlariga doir talablar belgilanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining manfaatlari himoya qilinishini va ishlab chiqarilayotgan mahsulotning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun asoslantirilgan hollarda, milliy standartlarda an'anaviy texnologiyalarning imkoniyatlaridan o'zib ketuvchi istiqboldagi dastlabki talablar belgilanadi.

Milliy standartni qabul qilishning majburiy sharti o'zaro kelishuvga erishishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi qonunda tizimdagi xar bir organning vakolatlari aniq belgilab berilgan. Shu bilan bir qatorda so'nggi yillarda standartlashtirish sohasida bir qator o'zgarishlar bo'ldi.

Qonunlar, qarorlar o'zgartirildi. Bundan asosiy maqsad standartlashtirish sohasidagi ishlarni tartibga solish, me'yoriy hujjatlar talablarini xalqaro standartlarga uyg'unlashtirishdir.

Shuningdek, standartlashtirish sohasida muayyan muddatga qabul qilinadigan "dastlabki standart"ni (DS- Dastlabki Standart) qo'llash tartibi joriy etiladi. Standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitada milliy standart loyihasi ko'rib chiqilayotganda, agar standart loyihasida keltirilgan talablar, ilmiy ishlanmalar, tadqiqotlarni davom ettirish qo'mita a'zolari tomonidan maqsadga muvofiq deb topilsa, mazkur standart loyihasi muayyan muddatga dastlabki standart tarzida qabul qilinadi va unga DS (Dastlabki Standart) belgisi beriladi.

Yana bir tarafi milliy standartlar ixtiyoriy asosda qo'llanilishi belgilab qo'yildi. Shu bilan birga davlatimizda xalqaro va xorijiy standartlarni qo'llash tartibi joriy

etiladi. Turli xil idoralar tomonidan standartlashtirish bo'yicha ishlarni alohida alohida yuritish bekor qilinib, standartlarni ekspertizadan o'tkazish, tasdiqlash, ro'yxatga olish to'g'risidagi qarorlarni qabul qilish vakolati standartlashtirish bo'yicha milliy organga ya'ni, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston Standartlar institutiga berildi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu sohada dolzarb bo'lgan yangi qonunning qabul qilinishi natijasida milliy standartlashtirish tizimi xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtiriladi, mahsulot va xizmatlar hamda ishlab chiqarish jarayonlarining sifati, ularning tashqi bozorda raqobatbardoshligini oshishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonuni, 03.11.2022
2. Tairov, B. B. (2022). Standartlashtirishning tatbiq etilishi dolzarb muammo
3. sifatida. Scienceand Education, 3(11), 422-428